

Le miscanthus comme culture d'accompagnement pour l'amélioration de la production de bois dans les systèmes agroforestiers

www.af4eu.eu

Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant
Testifield avec des miscanthus et des rangées d'arbres,

Le miscanthus x giganteus, communément appelé herbe à éléphant, est une culture vivace qui peut atteindre jusqu'à trois mètres de haut et produit une biomasse riche en fibres à la récolte. Cette biomasse a de nombreuses applications dans divers secteurs, allant de la production de bioénergie aux matériaux de construction et à la litière pour animaux. Malgré son potentiel bio-économique prometteur, le miscanthus, à l'instar de l'agroforesterie, est encore rarement cultivé dans les champs flamands. La culture a un cycle de récolte de 20 ans et peut être récoltée une fois par an. Il nécessite un minimum d'entretien ; Le désherbage n'est nécessaire que pendant la plantation et les premières phases de croissance. Le miscanthus est très adaptatif et peut pousser sur un large éventail de types de sols, des sols sablonneux à l'argile lourde. Un avantage supplémentaire est sa capacité de phytoremédiation, qui lui permet de restaurer et d'utiliser de manière productive des sols contaminés ou marginaux. Lorsqu'il est combiné avec des rangées d'arbres, par exemple, pour la production de bois de haute qualité, le miscanthus offre des avantages supplémentaires. La compétition entre le miscanthus et les arbres encourage les arbres à pousser plus haut avec moins de branches inférieures, améliorant ainsi la qualité du bois. Alors que les arbres ne sont récoltés qu'après 15 à 50 ans, le miscanthus fournit un rendement annuel, ce qui améliore la viabilité économique de ces combinaisons. La polyvalence du miscanthus en fait un ajout précieux aux systèmes agricoles durables. La culture peut soutenir la production de bioénergie, de litière pour animaux, de panneaux de fibres et d'autres matériaux de construction. De plus, il contribue de manière significative au stockage du carbone et à la qualité des sols. Parce que le miscanthus et les arbres restent dans le champ pendant de longues périodes, ils améliorent la qualité du bois et du sol. Sur une période de 20 ans, le miscanthus peut améliorer considérablement les terres dégradées ou marginales, contribuant ainsi à un paysage agricole plus durable en Flandre.

Tobi Hallez

Université de Gand, Belgique

Funded by
the European Union

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.